

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

foydalanuvchi internet saqlangan fayllarga ixtiyoriy vaqtda, ixtiyoriy joydan, ixtiyoriy qurilma orqali kira oladi.

Cyberbullying – internetdagi ta’qiblarning bir turi. Bunga noo‘rin yoki noma’qul narsalar, elektron pochta yoki xabarlarini yuborish kiradi. [Informatika, 2021, 107-130].

E-safety – internetdan foydalanish jarayonida xavfsizlikni saqlash.)

Foydalanuvchi akkaunti (User account) – kompyuter foydalanuvchi nomi, parol va boshqa ma’lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan tarmoq serveridagi joy. Masalan, bizning internet yoki elektron pochta akkauntimiz. [Informatika, 2021, 130-135].

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash lozimki, har qanday fanni o‘zlashtirishda o‘sha fanning tushunchalarini anglatuvchi terminlar mazmun mohiyatini o‘zlashtirmay turib bu fanni ham o‘zlashtirib bo‘lmaydi. Internet terminlarining asosiy qismi o‘zlashma bo‘lganligini inobatga olsak bu masala yanada oydinllashadi.

Adabiyotlar

1. 5-sinf informatika va axborot texnologiyalari. – Toshkent –2021-yil. (Asl nashr © Cambridge University Press 2019. Ushbu nashr © Cambridge University Press 2021, RTI tomonidan litsenziya asosida tahrirlangan).

2. “Informatika”, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (I-harfi). – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2000-2006-yillar.

3. <https://maktab.uz>

4. <https://info-dars.uz>

5. <httpz://uz.wikipedia.org>

PSIXOLOGIK TERMINLAR O‘ZBEK MILLIY TERMINOLOGIYASINING E‘TIBOR MARKAZIDA

Shukurulloyev Sunnatullo Baxrom o‘g‘li,
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

sunnat.baxromjonov@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-7597-2076>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek milliy terminologiyasining amaliy masalalari psixologik terminlar misolida ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor terminlarni standartlashtirish zarurati, milliy va o‘zlashgan atamalar uyg‘unligi, tarjima jarayonidagi muammolar hamda ularning ta’lim va amaliyotda qo‘llanilishiga qaratilgan. Shuningdek, ingliz va o‘zbek tillaridagi psixologik terminlarning o‘zaro taqqoslanishi orqali milliy terminologiyani rivojlantirish istiqbollari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: psixologik terminlar, milliy terminologiya, standartlashtirish, tarjima, amaliyot.

Abstract: This article examines the practical issues of Uzbek national terminology through the example of psychological terms. The main focus is on the

need for standardization of terms, the harmony between native and borrowed terminology, translation challenges, and their application in education and practice. Furthermore, by comparing psychological terms in English and Uzbek, the paper highlights the prospects for the development of national terminology.

Keywords: psychological terms, national terminology, standardization, translation, practice.

Kirish

O‘zbek tilining milliy terminologiyasi mustaqillik yillarida sezilarli darajada rivojlanib, ko‘plab fan sohaslarida o‘z tizimiga ega bo‘la boshladi. Ayniqsa, psixologiya sohasida xalqaro hamkorlik, ilmiy adabiyotlarning tarjima qilinishi va fan taraqqiyoti natijasida yangi terminlar keng qo‘llanmoqda. Shu bilan birga, terminlarni qo‘llashda va ularni ilmiy muomalaga kiritishda qator amaliy muammolar ham yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada ana shu masalalarga psixologik terminlar misolida to‘xtalib o‘tiladi.

1. Terminlarni standartlashtirish zarurati

O‘zbek tilida psixologik terminlarning yagona standart asosida qo‘llanilmasligi ilmiy muloqotda chalkashliklarga sabab bo‘lmoqda. Masalan, ingliz tilidagi **“motivation”** termini ba‘zi manbalarda **“motivatsiya”**, boshqalarida esa **“rag‘bat”** tarzida qo‘llanadi. Bunday tafvutlar ilmiy izchillikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va yagona terminologik lug‘at yaratish zaruratini yuzaga keltiradi.

2. Milliy va o‘zlashgan terminlar uyg‘unligi

Psixologiya faniga oid terminlarning katta qismi rus va Yevropa tillaridan o‘zlashtirilgan. Masalan, **psixika, refleks, emotsiya** kabi terminlar ilmiy adabiyotlarda keng qo‘llanadi. Shu bilan birga, o‘zbek tilining ichki imkoniyatlari asosida yaratilgan **hissiyot, idrok, xotira** kabi so‘zlar ham psixologik atamalar sifatida mustahkam o‘rin egallagan. Ushbu ikki qatlamning uyg‘unligi milliy terminologiyaning boyishi va yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

3. Tarjima jarayonidagi muammolar

Ilmiy adabiyotlarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda terminlarning ma‘no jihatdan mos kelmasligi muammosi tez-tez uchraydi. Masalan, ingliz tilidagi **“counseling”** termini ko‘pincha **“maslahat berish”** deb tarjima qilinadi. Aslida esa u maxsus psixologik yordam, professional maslahatlashuv jarayonini anglatadi. Shu bois, psixologik atamalarni tarjima qilishda nafaqat lingvistik, balki ilmiy-mazmuniy yondashuv ham zarur.

4. Ta‘lim va amaliyotda qo‘llanish masalasi

Oliy ta‘lim jarayonida psixologik terminlarning yagona tizim asosida qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega. Turli manbalarda bir xil atamaning turlicha qo‘llanishi talabalar orasida chalkashlikka sabab bo‘ladi, mutaxassislar faoliyatida esa ilmiy muloqotga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli, psixologik terminlarni yagona standart asosida o‘qitish va amaliyotda qo‘llash zarur.

O‘zbek milliy terminologiyasining amaliy masalalari, xususan, psixologik terminlar sohasida quyidagi jihatlar bilan bog‘liqdir:

1. Terminlarni standartlashtirish va yagona tizimga keltirish;
2. Milliy va o‘zlashgan terminlarning uyg‘unligini ta‘minlash;

3. Tarjima jarayonida semantik aniqlikka erishish;

4. Ta'lim va amaliyotda yagona terminologik yondashuvni qo'llash.

Mazkur masalalarni hal etish o'zbek tilining ilmiy salohiyatini oshiradi, psixologiya fanining milliy asoslarda rivojlanishiga xizmat qiladi va xalqaro ilmiy muloqotda samarali ishtirok etish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Jo'rayev, M. (2019). *O'zbek tilida ilmiy terminologiya muammolari*. Toshkent: Fan nashriyoti.

2. Ayaqulov N.A., & Shukurulloyev S.B., (2024). Terminology indicating relationships with investors: A study of hypernymic and hyponymic relationships. "Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development" 28(6), 93-99.

3. Xolmatov, A. (2020). *Psixologiya fanida terminlarning qo'llanilishi va tarjima masalalari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

4. Vohidov, Sh. (2018). *Milliy terminologiya va uning rivojlanish istiqbollari*. Samarqand: SamDU matbuoti.

5. Crystal, D. (2003). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Oxford: Blackwell Publishing.

6. Ayaqulov, N. A., & Shukurulloyev, S. B. (2024). On the terminology of linguocultural conceptology. *Til va adabiyot.uz*, 14(9), 19–22.

7. American Psychological Association (2020). *APA Dictionary of Psychology*. Washington, DC: APA.

8. Karimova, Z. (2021). "Psixologik terminlarning milliy va o'zlashgan qatlamlari." *Filologiya masalalari*, №2, 45–52-betlar.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamashunoslik qo'mitasi materiallari (2022).

ÖZBEK VE TÜRK ATASÖZLERİNDE ZITLIKLAR

Prof. Dr. Birsal ORUÇ ASLAN,

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı,

birsal_oruc@hotmail.com

Özet

Atasözleri bir milletin, bir toplumun hafızasıdır. Toplumun kültürüne göre şekillenen atasözleri, söyleyeni unutulmuş, yüzyıllar içinde halka mal olmuş özlü sözlerdir ve halkın yaşam tecrübeleri sonucunda oluşmuştur. Ders verici veya ders çıkarıcı özelliğe sahip olan atasözleri toplumlarda ortak olabileceği gibi farklı da olabilir. Hatta aynı toplum içinde dahi farklı zamanlarda, farklı tecrübeler sonucunda ortaya çıkmış atasözleri arasında zıtlıklar da görülebilir. Bu bildiride ortak anadile sahip olan Özbek ve Türk atasözlerinde anlamsal zıtlıklar ele alınmış, bunların sebepleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Yöntem olarak veri toplama yöntemi kullanılmış ve elde edilen atasözleri analiz edilerek zıtlıklar tespit edilmiştir.